

МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ ШИПОВНИКА

Уринова Малахат Исакбоевна¹

Усманова Мо'табархан Исакбоевна²

¹⁻²Учителя школы № 42 Исбосканского района Андижанской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109806>

Аннотация: Наъматакнинг занг касаллиги ва унга қарши кураш чораларини ўрганиш ҳар бир гулчилик билан шуғулланувчининг вазифасидир. Шу мақсадда ёзилган ушбу мақола томорқада етиштириладиган наъматакнинг кенг тарқалган касалликлари белгилари, кураш чораларини ташкил этишга қаратилган.

Калит сўзлар: касаллик, инфекция, замбуруғ, омиллар, кимёвий ишлов.

Аннотация: Болезни шиповника и борьба с ними являются насущной проблемой начинающего цветовода. Именно для таких людей была подготовлена эта статья. В неё представлены наиболее распространенные болезни шиповника с описанием симптомов, фотографиями поврежденных мест и способами ведения борьбы с инфекциями на приусадебном участке своими руками.

Ключевые слова: болезнь, инфекция, грибы, факторы, химическая обработка.

Abstract: Diseases of roses and the fight against them are the immediate problem of a novice grower. It was for such people that this article was prepared. It presents the most common diseases of roses with a description of the symptoms, photographs of damaged areas and ways of dealing with infections in the backyard with their own rivers.

Key words: diseases, infection, fungi, factors, chemical treatment.

Болезни шиповника мешают получить тот результат, на который рассчитывает каждый цветовод при высадке кустов. Представленное в статье описание поможет вовремя заметить признаки неблагополучия и предпринять меры для санации. Советуем заранее прочитать описание болезней шиповника и способы лечения, поскольку, когда начинается инфекция времени на поиск информации зачастую не остается. Обычно кусты шиповника страдают от поражения вирусами, бактериями и грибами. Для проникновения этих патогенных микроорганизмов важно наличие высокого уровня влажности, отсутствие регулярного проветривания ветвей, скопление сорняков и многие другие факторы. Своевременный и правильный уход за кустарником избавляет от необходимости проводить химическую обработку. Просмотрите

распространенные болезни шиповника на методы лечения представлены в простой и доступной для понимания форме.

Диплодиозный некроз коры: Возбудитель – гриб *Diplodiarosarum* Fr. На стеблях роз крупные темнобурые участки засохшей коры. Под ней со временем формируются многочисленные мелкие черные плодовые тела. Пораженная кора засыхает, и стебли постепенно отмирают. При сильном распространении болезни на листьях появляются крупные бурые пятна неправильной формы, без окаймления, на которых также сформировываются мелкие точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Кусты теряют декоративность, слабо цветут, при сильном распространении некроза полностью засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в коре пораженных стеблей.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материал без каких-либо некрозов коры и язв на стеблях. Своевременная обрезка пораженных стеблей.

Болезни кустов шиповника

Существуют различные болезни кустов шиповника, при которых преимущественным образом поражаются стебли и одревесневшие части.

Цитоспороз ветвей: Возбудитель – гриб *Cytosporarosarum* Grev. Заболевание проявляется побурением и отмиранием коры ветвей. На пораженной ткани сформировываются многочисленные выпуклые стромы в виде серо-бурых бугорков. Сначала они погруженные, затем прорывающиеся, тупоконусовидные. Пораженная кора отсыхает, но не отслаивается, а мочалится. Гриб проникает в растение через механические повреждение и из коры распространяется в камбий и древесину, вызывая преждевременное усыхание ветвей. Инфекция сохраняется в пораженных ветвях.

Меры борьбы: Такие же, как против диплодиозного некроза коры.

Усыхание ветвей: Возбудитель – гриб *Botryosphaeriedothidae* (Mouget Fr.) Ces. Etd N. На пораженных ветвях сформировываются подушковидные или приплюснуто-конусовидные многочисленные стромы, которые часто расположены тесными, часто сливающимися группами. Плодовые тела однорядные, бурого цвета, погруженные в строму. Ветви бурют и засыхают. Инфекция сохраняется в пораженных ветвях кустов. Во всех случаях на пораженной коре сформировываются стромы в виде бугорков различной формы и цвета. Идентифицировать

гриб можно только при проведении микологического анализа пораженного материала.

Меры борьбы: Такие же, как против диплоидного некроза коры.

Болезни шиповника ржавчина

Возбудитель болезни шиповника ржавчина – гриб *Phragmidium disciflorum* (Tode) James. Показывается стебли, молодые побеги и листья. Молодые побеги в основании утолщаются и растрескиваются. Из трещин выступают споры в виде обильного пылящего желтого порошка. Трещины со временем расширяются и на их месте образуются неглубокие бурые язвы. На листьях ржавчина проявляется отдельными округлыми пятнами без окаймления, с обратной стороны которых разрастаются оранжевые пустулы с порошащими спорами. При массовом проявлении болезни листья покрываются многочисленными разбросанными округлыми желтыми пятнами, с обратной стороны которых формируются многочисленные оранжевые пустулы. Пораженные листья преждевременно опадают, побеги бурют и постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и пораженных стеблях кустов. Чаще поражаются штамбовые розы, у которых в районе корневой шейки и нижней части штамба заметные бурые изъязвления с обильным желтым спороношением.

Меры борьбы: Если обнаружена болезнь роз ржавчина, то её лечение начинается с таких агротехнических приемов, как обрезка пораженных стеблей и побегов, сбор всех растительных остатков. Дезинфекция отдельных язв 3 процентным медным купоросом. Опрыскивание кустов до отрастания листьев 1 процентной бордоской смесью или заменителями (ХОМ, Абига-Пик).

Использованная литература:

1. Б.А.Хасанов., 1992г. Несовершенные грибы как возбудители основных заболеваний злаков в Средней Азии и Казахстане.
2. Пидопличко Н.М. Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 2. Грибы несовершенный. Киев: Наука Думка, 1997г.
3. Азбукина З.М., Барбаянова Т.А., Лукьянчикова В.П., Зайева А.В. Возбудители грибных болезней зерновых культур.
4. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. Research and education, 1(4), 50-56.
5. Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus* Piper) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me'yoring ta'sirini o'rganish. Science and innovation, 1(1), 615-624.
6. Abdujabborovich, I. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus* Piper) navlarini tadqiq etish. Science and innovation, 1(d2), 160-165.
7. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 2(13), 396-400.

8. Idrisov, X. A., & o'g'li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).
9. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (Glycine hispida l) ning biologik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In e conference zone (pp. 1-5).
10. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. Science and innovation, 1(d3), 286-290.
11. Abdujabborovich, i. X., & o'g'li, x. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o 'rganish. Science and innovation, 1(d3), 276-281.
12. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. Science and innovation, 1(d3), 269-275.
13. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. Science and innovation, 1(1), 776-785.
14. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (phaselus aureus piper.)-biologik xususiyatlari. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).
15. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (rhaseolus aireus piper) navlarini tadqiq etish. Science and innovation, 1(d2), 160-165.
16. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. Science and innovation, 1(d3), 286-290.
17. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (phaselus aureus piper.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (phaselus aureus piper.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).
18. Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. Research and education, 1(4), 50-56.
19. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. Science and innovation, 1(d3), 269-275.

20. Abdujabborovich, i. X., & mirzamaxsudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo 'yicha o 'tkazilgan tadqiqotlar. Science and innovation, 1(1), 776-785.
21. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*phaselus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
22. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). SOYANING SELEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 1(12), 22–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>
23. Soyaning nazorat ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini tahliliy organish. <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr>. "Results of national scientific rasearch" scientific-methodical journal Volume 1, Issue 4, ISSN:2181-3639, Toshkent 2022 y 5-son.,134-139 betlar, <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/ind>.
- 24 Khojamkulova Yulduzoy Jahonkulovna, Kashkaboeva Chulpanoy Tulkunovna, Ibragimov Feliks Yuldashevich. IN RICE (ORIZA SATIVA) VARIETIES THE PLANT GROWS AT DIFFERENT WATER THICKNESSES, WATER CONSUMPTION DURING DEVELOPMENT PERIODS, M 3, SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY International scientific-online conference.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7028149>.
25. Idrisov, X. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*phaselus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
26. Idrisov, X. A., Atabayeva, X. N. (2022, may). Loviya va mosh ekinlarining umumiy ahamiyati va biologik xususiyatlarini tahliliy o 'rganish. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 8, pp. 644-651).
27. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O 'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolis aureis piper*) ning o 'sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. Research and education, 1(2), 373-381.

